

RECOGIDA DE DATOS SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA (LECTURA NO FICCIONAL) EN UN GRUPO DE 3.º DE ESO

A partir del siguiente cuestionario, se sintetizan las respuestas obtenidas en un grupo de 3.º de ESO de un instituto público de Valencia, en el curso 2002-2003.

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO

Piensa en una lectura relacionada con el ámbito escolar, por ejemplo, una lección de sociales, un texto sobre ciencias naturales, una explicación sobre.....

1. Concreta en qué lectura estás pensando, de qué materia:

Y ahora responde

2. Qué es para ti saber leer, es decir comprender ese texto escrito.
3. Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo.

RECOGIDA DE DATOS. CUESTIONARIO SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA¹

GRUPO DE 3.º DE ESO. CURSO 2002-2003

PROFESORA: CARMEN RODRÍGUEZ GONZALO

ALUMNADO DE 3.º DE ESO

ALUMNO-ALUMNA	CUESTIÓN 1 En qué lectura estás pensando, de qué materia	CUESTIÓN 2 Qué es para ti saber leer, es decir, comprender ese texto escrito	CUESTIÓN 3 Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo
3ESO-1	Ciencias Naturales	<ul style="list-style-type: none">• Leer texto detalladamente• Subrayar lo importante, es decir hacer un resumen• Luego, comenzar a estudiar	<ul style="list-style-type: none">• Hacer un esquema, o sea, sacar lo importante y clasificarlo
3ESO-2	Biología- "Cómo nació la tierra"	<ul style="list-style-type: none">• Leerlo otra vez	<ul style="list-style-type: none">• Leer en silencio y pensando cada palabra

¹ Rodríguez-Gonzalo, C. (2003). Comprensión lectora. Recogida de datos sobre lectura no ficcional en un grupo de 3.º de ESO. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

ALUMNO- ALUMNA	CUESTIÓN 1 En qué lectura estás pensando, de qué materia	CUESTIÓN 2 Qué es para ti saber leer, es decir, comprender ese texto escrito	CUESTIÓN 3 Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo
			<ul style="list-style-type: none"> Leerlo, o que te lo lean, en voz alta. Volverlo a leer
3ESO-3	Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Fijarse en la pronunciación de las palabras, las pausas y, sobre todo, saber el significado de cada palabra 	<ul style="list-style-type: none"> Saber fijarse en las palabras Leerlo varias veces hasta que lo comprendes
3ESO-4	Geografía, el continente europeo	<ul style="list-style-type: none"> Poder entender un problema o lo que está pasando Saber obtener información Aprender nuevas cosas 	<ul style="list-style-type: none"> Comprender el texto e intentar descubrir la situación o imaginarla para poder controlar más la información que el texto aporte
3ESO-5	Historia-mitología	<ul style="list-style-type: none"> Saber relacionarme con un escrito de manera que lo entienda o me dé una idea 	<ul style="list-style-type: none"> Concentrarse en lo que se escucha o se lee Intentar hacerse una idea concreta o resumirlo
3ESO-6	El agua del mar	<ul style="list-style-type: none"> Es muy importante, vale para toda la vida, para vivir. 	<ul style="list-style-type: none"> Interés Saber de lo que va ese texto
3ESO-7	Sociales: ríos, montañas, mares...	<ul style="list-style-type: none"> Saber leer significa mucho porque si lees algo en público tienes que saber leer muy bien, que la gente te entienda 	<ul style="list-style-type: none"> Leerlo varias veces
3ESO-8	Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Pronunciar o decir las palabras correctamente respetando los signos ortográficos como punto y seguido... Comprender es analizarlo o, en algunas ocasiones, relacionarlo con algo, o tal vez, ponerlo en práctica 	<ul style="list-style-type: none"> Concentrarse en la lectura, ya que a veces hay palabras desconocidas y debemos buscarlas en el diccionario Repasar dos o más veces lo leído, como escudriñarlo
3ESO-9	Mapa, explicación de Asia, América, Europa, es decir, Geografía	<ul style="list-style-type: none"> Saber de qué está hablando y a qué se refiere en lo que habla 	<ul style="list-style-type: none"> Saber entenderlo y leerlo muchas veces y que se te quede en la cabeza A veces hay que cambiar el texto a tu

ALUMNO- ALUMNA	CUESTIÓN 1 En qué lectura estás pensando, de qué materia	CUESTIÓN 2 Qué es para ti saber leer, es decir, comprender ese texto escrito	CUESTIÓN 3 Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo
			manera para poder conseguirlo
3ESO-10	Sociales- La Tierra, qué pasará cuando la capa de ozono se rompa mucho, de tanto aerosol y lociones para todos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concentrarse en lo que estás leyendo ▪ Saber interpretar la lectura, haciendo las normas, por ejemplo: parar o descansar cuando hay un punto y aparte o un punto, una coma... ▪ Por último, hacer como una especie de resumen ya sea en tu cabeza o en un papel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repasar mucho en casa ▪ Estar leyendo libros y si no tienes, leer los periódicos o revistas
3ESO-11	Valenciano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensar en lo que te está diciendo el texto, es decir, pensar paso a paso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leerlo cuantas veces haga falta hasta comprenderlo
3ESO-12	Texto informativo sobre la Educación Física	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entender el contenido del texto, comprenderlo todo, saber leer un todo. ▪ Intentar relacionarlo con algo para que se haga más fácil una comprensión de lectura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saber leer, hacer una comprensión de lectura, leerlo más de una vez y las palabras que no se entiendan subrayarlas y buscar su significado.
3ESO-13	Hojas informativas sobre el cuaderno de clase en Castellano (porque lo he leído en casa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprender el texto escrito 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudiar y aprender poco a poco hasta aprenderlo

